

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ АБДОМІНОПЛАСТИКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

FEATURES OF ABDOMINOPLASTY MODELING IN THE EXPERIMENT

Тромбола О. В.

Trombola O. V.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4370-2868>

Науковий керівник – к.мед.н. доцент **Атаманюк О. Ю.**

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії післядипломної освіти

м. Івано-Франківськ, Україна

Ivano-Frankivsk National Medical University

Ivano-Frankivsk, Ukraine

e-mail: olehtrombola@gmail.com

Актуальність. Абдомінопластика є однією з найпопулярніших операцій в пластичній хірургії. Незважаючи на низький рівень післяопераційних ускладнень, що за міжнародними дослідженнями складає 4%, в їх число, окрім гематом та інфекцій, входить і венозний тромбоемболізм, що може спричинити летальні наслідки. Для їх профілактики важливо розуміти патоморфологічні зміни тканин передньої черевної стінки після проведення абдомінопластики. Оскільки дані дослідження передбачають значні труднощі, розробка експериментальної моделі абдомінопластики є актуальною.

Мета. Розробити ефективну модель абдомінопластики в умовах експерименту на піддослідних тваринах.

Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети в 60 статевозрілих щурів було викликано ожиріння. Середня вага піддослідної тварини на початку експерименту складала $132,81 \pm 2,52$ гр., а після моделювання – $223,83 \pm 28,37$ гр. Наявність ожиріння в учасників дослідження підтверджувалась за допомогою індексу маси тіла, індексу Лі та коефіцієнту набору маси. Абдомінопластику проводили під загальним ефірним знеболенням. Після обробки операційного поля, проведено горизонтальний розріз на передній черевній стінці по нижньому краю пупкової ділянки. Шкірний клапоть мобілізовано за допомогою ножниць і пінцета до реберних дуг та мечоподібного відростка. Проведено поперечну абдоменопластику із висіченням шкірного клаптя розміром 5×1 см, після чого накладено шви за Донатті із використанням шовного матеріалу Prolene 4.0 на колючій голці. Післяопераційні результати оцінювали на 1, 3, 6 та 12 добу.

Результати. Моделювання ожиріння проводили впродовж 10-ти тижнів в два етапи: шляхом заміни питної води на першому етапі (8 тижнів) 60% розчином фруктози в поєднанні із збалансованою дієтою, а на другому – додатково використанням висококалорійної дієти із переважанням вуглеводного раціону. Середній показник індексу маси тіла = $0,66 \pm 0,07$ гр/см², індексу Лі = $0,33 \pm 0,02$, коефіцієнту набору маси = $27,84 \pm 5,14$ гр/кг, що дозволяє констатувати наявність ожиріння у піддослідних тварин. Усім піддослідним тваринам

проведено абдомінопластику за запропонованою методикою. Середня тривалість оперативного втручання становила $23,29 \pm 1,97$ хв. У 5 (8,3%) піддослідних тварин виникли ускладнення у вигляді незагоювання післяопераційних ран, в 3 (5%) – розвиток абсцесів передньої черевної стінки. Корекція зазначених ускладнень проводилась за допомогою санації та обробки розчином бетадину, що дозволило всім тваринам продовжити участь в експерименті.

Висновки. Незначна кількість післяопераційних ускладнень та простота запропонованої техніки виконання абдомінопластики в експерименті, тотожна до такої в людей, є важливими аргументами, які дозволяють нам рекомендувати дану методику в якості дієвого механізму дослідження перебігу післяопераційного періоду та патоморфологічних змін тканин у зоні проведення абдомінопластики.